

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Эргашибоев Бахтиёр Мирзамахмудович

*Учитель кафедры музыкального образования, Андижанского
Государственного Университета*

Анотация: Некоторый обзор узбекских музыкальных инструментов. Любой народный музыкальный инструмент – это часть истории. Они способны раскрыть специфику нравов и обычаев, поведать многое о культуре своего народа.

Ключевые слова: музыкальный инструмент, духовые язычковые, медные духовые, ударные.

В постановлении президента Узбекистан « О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы искусства и культуры» говорится о том, что с 2022-2023 учебного года учащиеся учебных заведений должны владеть как минимум на одном музыкальном инструменте.

У выпускников общеобразовательных школ в свидетельствах появиться строка исполнитель какого-либо инструмента. Необходимость музыкального воспитания в школе – это объективная потребность времени.

Музыка считается универсальным языком человечества. Любой народный музыкальный инструмент – это часть истории. Они способны раскрыть специфику нравов и обычаев, поведать многое о культуре своего народа. Многие профессиональные музыкальные инструменты истоками уходят в так называемые «народные прототипы». Например, скрипка в далеком прошлом была народным музыкальным инструментом. От простейшей народной флейты произошла современная флейта. Инструменты, созданные народом и распространённые в его музыкальной практике, могут либо принадлежат лишь одному народу, либо употребляться разными народами,

связанными между собой этнической общностью или длительными историко-культурными контактами (например, гусли, жалейка распространены у русских и белорусов; в Узбекистане и Таджикистане одинаковы почти все инструменты). В народные прототипы своими истоками уходят почти все профессиональные музыкальные инструменты.

Узбекские музыкальные инструменты

струнно-смычковые – гиджак, кобуз, сетор и сато;

струнно-щипковые – домбра, дутар, танбур, уд и рубаб;

струнно-ударный чанг; духовые язычковые – сибизик, буламан, сурнай и кошнай; духовые флейтовые – най и гаджир-най; медные духовые – карнай; ударные – дойра, нагора, чиндаул, сафаиль, кошук и др.

Народная музыка Узбекистана часто ассоциируется с дутаром и бахши:

дутар – простой инструмент с двумя шелковыми струнами, а бахши – музыкант, играющий на дутаре и поющие фольклорные песни.

Узбекская праздничная музыка исполняется на карнае (духовой инструмент)- Каждый житель Узбекистана, с легкостью распознает звуки карная. Этот духовой музыкальный инструмент очень любим в народе.

Карнай представляет из себя трубу в 4-5 метров, основание которой расширено. Говоря проще, это что-то в виде колокольчик на длинной ножке. В зауженной части карная, имеется деревянная вставка, а внутри самого инструмента помещена трубка из металла.

Карнайщик извлекает звуки из инструмента, прижимая небольшую пластину – «садат», а затем дует в нее. Карнай звучат на свадьбах, особых торжествах.

Сурнай (флейта) - Сурнаем называется духовой инструмента меньшего размера, чем карнай. Звучание сурная немного напоминает звуки кларнета. Как правило, **сурнай** и карнай всегда звучат в паре. Размер трубки сурная – 45-50 см, считается что хорошее звучание дает сурнай, выполненный из бамбука, но современные инструменты делают из металла.

Доира -нельзя не упомянуть любимую всеми дойру. Этот инструмент сам по себе дарит веселье и массу положительных эмоций. На дойре играют во всех регионах республики. Дойра представляет собой деревянный обруч, на который натянута кожа. С внутренней стороны к дойре прикреплены металлические колечки, которые дают мелодичный звук при потряхивании инструмента.

В коллективном художественном творчестве народ отражает свою трудовую деятельность-инструментальная, художественная, фольклор, художественная, поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. общественный и бытовой уклад, знание жизни и природы, культуры и верования. Сложившемся в ходе общественной трудовой практики, воплощены воззрения, идеалы и стремления народа, его поэтическая фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, мечты о справедливости и счастье. Впитавшее в себя многовековой опыт народных

масс, народное творчество отличается глубиной художественного освоения действительности, правдивостью образов, силой творческого обобщения.

Литература:

1. А. Семёнов. Трактат по музыке Дервиша Али (XII век), Ташкент, 1946, 18-19 стр.
2. Н.Н.Миронов. Музыка узбеков. Самарканд, 1929...